

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7330928>

УДК 634.8.034:631.811.98

**КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА
СОРТА СУПЕР-ЭКСТРА ПРИ ОБРАБОТКЕ
ИХ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА**

С.С. Попова,

магистр 2 курса, напр. «Садоводство», профиль «Технология
производства продукции плодового и виноградарства»

Е.Ф. Гинда,

к.с.-х.н., доц., кафедра садоводства, защиты растений и экологии,
ГОУ ВО «Приднестровский государственный университет

им. Т.Г. Шевченко»,

г. Тирасполь

Аннотация: В лабораторно-вегетационном опыте изучена реакция трехглазковых черенков винограда, взятых из разных частей однолетнего вызревшего побега сорта, Супер-Экстра, на их обработку растворами стимуляторов роста Корневин, Гетероауксин, Циркон, Эпин-экстра и Янтарная кислота. Установлено, что Эпин-экстра стимулировал развитие зоны корнеобразования у черенков с базальной части побега. Аналогичная тенденция отмечено в вариантах с использованием препаратов Циркон и Янтарная кислота – со средней, Гетероауксин и Циркон – с апикальной части побега. Выявлено наиболее эффективная обработка черенков препаратами Циркон, Эпин-экстра и Янтарная кислота для повышения количества корней на черенках со средней части побега: доля черенков превышает контроль в 1,9-2,7 раза. Наибольшая длина корня у черенков с апикальной части оказалась в варианте с обработкой препаратом Корневин (4,0 см против 3,1 см в контроле).

Ключевые слова: виноград, побег, трехглазковые черенки, стимуляторы роста, длина зоны корнеобразования, количество и длина корней

ROOT FORMATION OF SUPER-EXTRA GRAPE CUTTINGS WHEN PROCESSING THEM WITH GROWTH STIMULANTS

S.S. Popova,

Master of the 2nd year, specialty "Gardening", profile "Technology of production of fruit growing and viticulture"

E.F. Ghinda,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Horticulture, Plant Protection and Ecology, State Educational Institution of Higher Education "Pridnestrovian State University named after T.G. Shevchenko, Tiraspol

Annotation: In a laboratory-vegetative experiment, the reaction of three-eyed grape cuttings taken from different parts of the one-year-old mature shoot of the Super-Extra variety to their treatment with solutions of growth stimulants Kornevin, Heteroauxin, Zircon, Epin-extra and Succinic acid was studied. It was established that Epin-extra stimulated the development of the root formation zone in cuttings from the basal part of the shoot. A similar trend was noted in the variants with the use of preparations Zircon and Succinic acid – from the middle, Heteroauxin and Zircon – from the apical part of the shoot. The most effective treatment of cuttings with preparations Zircon, Epin-extra and Succinic acid to increase the number of roots on cuttings from the middle part of the shoot was revealed: the proportion of cuttings exceeds the control by 1.9-2.7 times. The greatest length of the root in the cuttings from the apical part was in the variant with the treatment with Kornevin (4.0 cm versus 3.1 cm in the control).

Keywords: grapes, shoot, three-eyed cuttings, growth stimulants, length of root formation zone, number and length of roots

Введение. Успех выращивания привитого и корнесобственного посадочного материала винограда во многом зависит от корнеобразовательной способности черенков. Для

стимулирования этой способности черенки перед высадкой в школку обрабатывают различными стимуляторами роста [1-7].

В последние годы химическая промышленность выпускает огромное количество стимуляторов роста. Однако доступные препараты не всегда обеспечивают ожидаемый эффект. В связи с этим, питомниководы постоянно заняты поиском новых препаратов, которые бы были сравнительно дешевыми, доступными и обеспечивали высокий выход качественных саженцев. Ранее нами были проведены исследования по изучению влияния стимуляторов роста на регенерационные свойства черенков столового сорта Молдова, отличающихся высокой регенерационной активностью [8-9]. Однако, эффективность любого стимулятора корнеобразования зависит от потенциальной ризогенной активности черенков. В связи с этим нами было принято решение провести исследования по сравнительной оценке действия стимуляторов роста на черенках сорта винограда Супер-Экстра, имеющих сильные различия по степени потенциальной корнеобразовательной способности черенков, взятых с разных частей однолетнего побега.

Целью исследований явилось изучение влияния обработки стимуляторами роста виноградных черенков сорта Супер-Экстра, взятых с базальной, средней и апикальной части вызревшего побега на их корнеобразовательную активность.

Методика исследований. Данные исследования проводили в 2022 году в лаборатории кафедры садоводства, защиты растений и экологии аграрно-технологического факультета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. В качестве объектов исследований были использованы трехглазковые черенки столового сорта Супер-экстрасуперраннего срока созревания, взятые из базальной, средней и апикальной частей однолетнего побега.

Вызревшие побеги заготавливали в декабре 2022 года на плодоносящих виноградниках ООО «Градина» Слободзейского района Приднестровья и до закладки опыта хранили их в подвальном помещении при температуре 0 – +4 °С. 08 февраля 2022 года однолетние побеги разделили на три части и заготавливали трехглазковые черенки. Затем черенки устанавливали в стеклянные 0,75-литровые сосуды, где замачивали их в растворах стимуляторов роста растений корневин (1,0 г/л), гетероауксин (0,05 г/л), циркон (1,0

мл/л), эпин-экстра (1,0 мл/л) и янтарная кислота (0,2 мг/л) в течение 24 часов. Контрольные черенки замачивали в воде. Через сутки обработанные черенки помещали в стеклянные сосуды с водой на укоренение по 10 черенков в каждый сосуд. Повторность опыта 3-х кратная. Опыт проводили в помещении с температурой воздуха около +20 °С. В течение всего опыта слой воды в сосудах поддерживали на уровне до 5 см.

Учитывали биометрические показатели: количество корней на черенках, длину зоны корнеобразования и корня.

Математическая обработка данных выполнялась с помощью программы Excel пакета Office корпорации Microsoft по Б.А. Доспехову (1985).

Результаты исследований. Результаты исследований показывают, что все изучаемые стимуляторы роста оказали положительное влияние на развитие корневой системы черенков винограда сорта Супер-Экстра. На 59й день учета наиболее эффективной была обработка черенков, взятых с базальной части побега препаратами Гетероауксин, Циркон, Янтарная кислота и Эпин-экстра: длина зоны корнеобразования увеличилась с 4,1 см в контроле до 4,3-4,5 см или на 4,9-9,8 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Влияние стимуляторов роста на развитие зоны корнеобразования на черенках, взятых с частей побега сорта Супер-Экстра, см (2022 г.)

Аналогичная тенденция наблюдается и на черенках, взятых со средней части побега: замачивание черенков в стимуляторах роста, привело к увеличению длины зоны корнеобразования от 2,5 % до 25,0 % в вариантах с Гетероауксином и Цирконом соответственно.

Наилучшим вариантом для обработки черенков, взятых с апикальной части побега, оказался с использованием препарата Циркон, где данный показатель превышает контроль на 73,0 %. Менее отзывчивыми на обработку препаратом Корневин оказались черенки, взятых с апикальной и со средней части побега.

На рисунках 2, 3 и 4 представлены варианты обработки стимуляторами роста, оказавшие наибольший эффект на ризогенную активность черенков в сравнении с контролем.

а

б

в

Рисунок 2 – Влияние стимуляторов роста на развитие корней на черенках, взятых с базальной части побега сорта винограда, Супер-Экстра: а) контроль; б) эпин-экстра, 1,0 мл/л; в) янтарная кислота, 0,2 мг/л (фото автора)

а

б

в

Рисунок 3 – Влияние стимуляторов роста на развитие корней на черенках, взятых со средней части побега сорта винограда Супер-Экстра: а) контроль; б) эпин-экстра, 1,0 мл/л; в) янтарная кислота, 0,2 мг/л (фото автора)

а

б

в

Рисунок 4 – Влияние стимуляторов роста на развитие корней на черенках, взятых с апикальной части побега сорта винограда Супер-Экстра: а) контроль; б) эпин-экстра, 1,0 мл/л; в) янтарная кислота, 0,2 мг/л (фото автора)

Обработка черенков, взятые с апикальной части побега стимуляторами роста снизила количество корней на них. Только вариант обработки препаратом Янтарная кислота оказался на уровне

контроля по этому показателю. Необходимо отметить, что черенки, взятые со средней части побега были более отзывчивыми на обработку препаратами Корневин, Циркон, Эпин-экстра и Янтарная кислота: доля развитых корней достоверно превышает контроль в 2,0, 2,4, 1,9 и 2,7 раза соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Развитие корней на черенках сорта Супер-Экстра под влиянием обработки их стимуляторами роста, шт./черенок (2022 г.)

Регуляторы роста, концентрация (фактор А)	Количество корней на черенках, взятых с части побега (фактор В):			Среднее по фактору А
	базальной	средней	апикальной	
Контроль (без обработки)	6,0	2,7	4,3	4,3
Корневин, 1,0 г/л	5,1	5,5	5,3	5,3
Гетераоуксин, 0,05 г/л	4,0	2,8	0,8	2,5
Циркон, 1,0 мл/л	3,3	6,6	2,3	4,1
Эпин-экстра, 1,0 мл/л	3,7	5,1	4,5	4,4
Янтарная кислота, 0,2 мг/л	5,7	7,4	4,8	6,0
Среднее по фактору В	4,6	5,0	3,7	4,5
НСР ₀₅	0,6	0,6	0,5	-

Применение препаратов Корневина и Янтарная кислота для обработки черенков, взятые с апикальной части побега привело к существенному увеличению количества корней на черенках на 23,3 и 11,6 % в сравнении с контролем.

Увеличение средней длины корня наблюдается в вариантах обработки черенков, взятые с базальной части побега, препаратами Циркон и Янтарная кислота с 2,7 см в контроле до 3,0 и 3,3 см соответственно, что составляет 11,1 и 22,2 % (рис. 5). Также препараты

Корневин, Циркон и Эпин-экстра стимулировали корнеобразование у черенков, взятые со средней части побега и средняя длина корня превышает контроль на 17,2, 10,3 и 20,7 % соответственно. В варианте обработки черенков, взятые с апикальной части побега максимальная длина корня (4,0 см) развилось при использовании препарата Корневин, превысив контроль на 0,9 см или на 29,0 %.

Рисунок 5 – Развитие корневой системы черенков сорта Супер-Экстра под влиянием обработки их стимуляторами роста, см (2022 г.)

Обобщая полученные результаты по влиянию стимуляторов роста Корневин, Гетероауксин, Циркон, Эпин-экстра и Янтарная кислота на корнеобразовательную активность черенков, взятые с базальной, средней и апикальной части однолетнего вызревшего побега, можно сказать, что на сорте Супер-Экстра препараты в изучаемых концентрациях рабочего раствора превысили контрольный вариант по длине зоны корнеобразования, количеству и длине корней. Предполагаем, что это может быть связано с различиями в потенциальной ризогенной активности черенков, взятых с разных частей побега.

Выводы:

1. Изучаемые стимуляторы роста оказали положительное влияние на развитие длины зоны корнеобразования черенков, взятые из разных частей однолетнего вызревшего побега: Эпин-экстра – базальной, Циркон и Янтарная кислота – средней, Гетероауксин и Циркон – апикальной части.

2. Выявлено стимулирующее достоверное влияние препаратов Циркон и Янтарная кислота на развитие количества корней на черенках из средней, Гетероауксин и Янтарная кислота – из апикальной части побега.

3. Отмечено, что длина корня увеличивается на 0,3-0,9 см или 10,3-29,0 % при обработке препаратами Циркон и Янтарная кислота у черенков из базальной, Корневин, Циркон и Эпин-экстра – средней, Корневин – апикальной части побега.

Список литературы

[1] Радчевский П.П. Влияние обработки виноградных черенков раствором препарата «Радикс» на их регенерационные свойства / П.П. Радчевский, В.А. Черкунов, А.А. Крыцула // Энтузиасты аграрной науки: тр. КубГАУ. – Краснодар, 2009. Вып. 9. 114-120 с.

[2] Влияние Витазима на регенерационную способность подвойных филлоксероустойчивых сортов винограда / Л.М. Малтабар, П.П. Радчевский, А.Л. Малтабар, Н.Б. Мороз // Интерактивная ампелография и селекция винограда. – Краснодар, 2012. 138-139 с.

[3] Радчевский П.П. Влияние гетероауксина на регенерационную способность черенков устойчивых столовых сортов винограда Августин и Молдова / П.П. Радчевский, И.А., Кулько Д.С. Осипова, М.С. Осипова // Инновационные технологии и тенденции в развитии и формировании современного виноградарства и виноделия. – Анапа, 2013. 114-117 с.

[4] Радчевский П.П. Особенности проявления регенерационной свойств у виноградных черенков под влиянием обработки их регулятором роста Стимолант 66Ф / П.П., Радчевский, С.В. Ильченко, С.С. Базоян // Научный журнал КубГАУ. – 2015. № 113(09). [Электронный ресурс]. – URL: <http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf>. (дата обращения: 11.10.2022).

[5] Радчевский П.П. Влияние Stimolante 66f на регенерационную активность черенков винограда сорта Молдова, выход и качество саженцев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ. – Краснодар: КубГАУ, 2015. № 01(105). 293-315 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/15.pdf>. (дата обращения: 11.10.2022).

[6] Дурицина Ю.Н. Влияние препаратов Радикс Плюс и Райкат старт на регенерационные свойства виноградных черенков / Ю.Н. Дурицина, Ю.А. Политика, Е.Е. Гущина, П.П. Радчевский // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых – Краснодар, КГАУ, 2010. 195 с.

[7] Панкин И.М. Влияние регуляторов роста на регенерационную активность черенков винограда / И.М. Панкин, Л.М. Малтабар // Научные достижения молодежи – Кубани. – Краснодар, КГАУ, 2003. Выпуск 2. 166-167 с.

[8] Федотов Н.Д. Влияние регуляторов роста растений на развитие черенков винограда сорта Молдова / Н.Д. Федотов, Е.Ф. Гинда, Н.Н. Трескина // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции (10 декабря 2021 г., г. Уфа) – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. 85-94 с.

[9] Кондораки Ю.В. Динамика распускания глазков и укореняемости черенков винограда сорта Супер-экстра при обработке регуляторами роста растений / Ю.В. Кондораки, Е.Ф. Гинда, Н.Н. Трескина // «Продовольственная безопасность Приднестровья», республиканская научно-практическая конференция с международным участием (2021; Тирасполь). Продовольственная безопасность Приднестровья: Материалы республиканской научно-практической конференции с международным участием, 25 ноября 2021 года. – Тирасполь: ПГУ, 2022. 115-125 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Radchevsky P.P. Influence of treatment of grape cuttings with a solution of the drug "Radix" on their regenerative properties / P.P. Radchevsky, V.A. Cherkunov, A.A. Krytsula // Enthusiasts of agricultural science: tr. KubGAU. – Krasnodar, 2009. Issue. 9. 114-120 p.

[2] Influence of Vitazim on the regenerative capacity of rootstock phylloxera-resistant grape varieties / L.M. Maltabar, P.P. Radchevsky, A.L. Maltabar, N.B. Frost // Interactive ampelography and grape breeding. – Krasnodar, 2012. 138-139 p.

[3] Radchevsky P.P. Influence of heteroauxin on the regenerative capacity of cuttings of resistant table grape varieties Augustine and Moldova / P.P. Radchevsky, I.A., Kulko D.S. Osipova, M.S. Osipova // Innovative technologies and trends in the development and formation of modern viticulture and winemaking. – Anapa, 2013. 114-117 p.

[4] Radchevsky P.P. Features of the manifestation of regenerative properties in grape cuttings under the influence of their treatment with growth regulator Stimolant 66F / P.P., Radchevsky, S.V. Ilchenko, S.S. Bazoyan // Scientific journal of KubSAU. – 2015. No. 113(09). [Electronic resource]. – URL: <http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf>. (date of access: 10/11/2022).

[5] Radchevsky P.P. Influence of Stimolante 66f on the regeneration activity of grape cuttings of the Moldova variety, yield and quality of seedlings // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University (Scientific journal of KubGAU. – Krasnodar: KubGAU, 2015. No. 01 (105). 293-315 pp. [Electronic resource] URL: <http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/15.pdf> (date of access: 10/11/2022).

[6] Duritsina Yu.N. Influence of preparations Radix Plus and Raikat start on the regenerative properties of grape cuttings / Yu.N. Duritsina, Yu.A. Politics, E.E. Gushchina, P.P. Radchevsky // Scientific support of the agro-industrial complex. Materials of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists – Krasnodar, KSAU, 2010. 195 p.

[7] Pankin I.M. Influence of growth regulators on the regenerative activity of grape cuttings / I.M. Pankin, L.M. Maltabar // Scientific achievements of youth – Kuban. – Krasnodar, KSAU, 2003. Issue 2. 166-167 p.

[8] Fedotov N.D. Influence of plant growth regulators on the development of grape cuttings of the Moldova variety / N.D. Fedotov, E.F. Ginda, N.N. Treskina // Innovative potential for the development of science in the modern world: technologies, innovations, achievements / Collection of scientific articles based on the materials of the VII International Scientific and Practical Conference (December 10, 2021, Ufa) – Ufa: Ed. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2021. 85-94 p.

[9] Kondoraki Yu.V. Dynamics of eye opening and rooting of cuttings of Super-extra grapes when treated with plant growth regulators / Yu.V. Kondoraki, E.F. Ginda, N.N. Treskina // "Food Security of Transnistria", Republican Scientific and Practical Conference with International Participation (2021; Tiraspol). Food security of Transnistria: Proceedings of the republican scientific and practical conference with international participation, November 25, 2021. – Tiraspol: PGU, 2022. 115-125 p.

© С.С. Попова, Е.Ф. Гинда, 2022

Поступила в редакцию 14.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Попова С.С., Гинда Е.Ф. Корнеобразование черенков винограда сорта супер-экстра при обработке их стимуляторами роста // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 5-16.
URL: <https://ip-journal.ru/>